

Développement d'un vernis anti-bactérien par incorporation de nanoparticules d'argent synthétisées via une approche verte

Berthaud Morgane
Valette Clément

Résumé du projet

Ce projet vise à développer un vernis antibactérien écoresponsable par incorporation de nanoparticules d'argent (AgNPs) synthétisées via une approche verte. L'extrait de thé vert, riche en polyphénols, a été utilisé comme agent réducteur et stabilisant. Les nanoparticules obtenues ont été caractérisées par spectroscopie UV-Visible, DLS et TEM, confirmant leur formation avec une taille moyenne de 78 ± 19 nm. Elles ont ensuite été intégrées avec succès dans des matrices polymériques hydrophiles (gomme arabique et PVA), mais pas dans le PMMA, en raison d'une contrainte liée au solvant. Bien que les tests antibactériens n'aient pas été réalisés, cette étude démontre la faisabilité d'une synthèse verte simple et reproductible pour des applications en revêtements fonctionnels.

Schéma de la synthèse verte des nanoparticules d'argent (AgNPs), à partir de thé vert (TV) et thé noir (TN), jusqu'à leur caractérisation

1. Rappel de l'analyse de la situation ou du contexte

L'argent est utilisé depuis longtemps pour ses **propriétés antimicrobiennes** [2], mais son efficacité est fortement renforcée lorsqu'il est employé sous forme de nanoparticules. Les nanoparticules d'argent (AgNPs) présentent un rapport surface/volume élevé favorisant la libération d'ions Ag^+ . Ces ions sont largement considérés comme les agents effecteurs de l'action bactéricide, en attaquant les membranes cellulaires, en perturbant le métabolisme enzymatique et en interrompant la réplication de l'ADN, entre

autres mécanismes.[1] Traditionnellement, la **synthèse d'AgNPs** repose sur l'**usage de réducteurs puissants** tels que le borohydrure de sodium, peu compatibles avec des approches écoresponsables puisqu'ils génèrent des **sous-produits indésirables** ou imposant des **conditions sévères** (température élevée, solvants organiques) non compatibles avec des applications biologiques ou industrielles durables.[2] Pour répondre à ces limitations, la **synthèse verte** s'est imposée comme une alternative attractive. Elle exploite des extraits végétaux **riches en polyphénols** capables de **réduire les ions Ag⁺ en Ag⁰** tout en stabilisant les nanoparticules formées [3–6]. Dans ce cadre, la littérature existante constitue avant tout un appui méthodologique pour la synthèse verte des nanoparticules d'argent, notamment à travers des travaux décrivant des protocoles simples et durables [10,11]. Cependant, la synthèse des AgNPs n'est pas l'objet central de ce projet, celle-ci étant déjà bien documentée. L'objectif principal est plutôt d'**évaluer la capacité réelle de ces nanoparticules à être incorporées efficacement** dans différents vernis polymériques, comme la gomme arabique, le PMMA et le PVA, et d'en apprécier l'intérêt fonctionnel dans des matériaux du quotidien et pas uniquement les matériaux en bois [9]. En démontrant qu'un vernis antibactérien peut être obtenu facilement, rapidement et en conditions académiques, ce travail met en évidence le potentiel concret des nanoparticules d'argent pour des applications accessibles, illustrant ainsi leur utilité pratique au-delà du cadre purement fondamental.

2. Rappel des facteurs d'impact

Les facteurs d'impact de ce projet se manifestent à plusieurs niveaux complémentaires, tant sur le plan scientifique que technologique. Sur le plan fondamental, la **comparaison directe entre le thé vert et le thé noir comme agents réducteurs** met en lumière le rôle déterminant des polyphénols dans la synthèse verte de nanoparticules d'argent, permettant de relier de manière explicite la composition antioxydante des extraits végétaux à la formation ou non d'AgNPs. Cette approche comparative contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de réduction naturelle des ions Ag⁺ et enrichit la littérature existante, souvent centrée sur un seul type d'extrait [3–6]. L'étude de l'incorporation des AgNPs dans différentes matrices polymériques (gomme arabique, PVA et PMMA) apporte également un impact important : elle met en évidence le **rôle crucial de la compatibilité physico-chimique entre nanoparticules et polymères**, ce qui n'est pas beaucoup exploité dans la littérature. Enfin, l'impact technologique est notable, puisque la combinaison d'une synthèse verte, d'une caractérisation accessible et d'une intégration réussie dans des matériaux filmogènes permet d'envisager le développement de vernis antibactériens écoresponsables, peu coûteux et adaptés à des applications variées telles que le revêtement de surfaces, la protection de matériaux ou encore l'emballage. En somme, c'est ce volet comparatif (**variation du type de thé** comme source réductrice et **variation du polymère** comme matrice d'incorporation) qui confère au projet un caractère innovant, en permettant de croiser deux facteurs d'influence majeurs sur les propriétés finales du matériau antibactérien.

3. Rappel du descriptif de l'action ou des actions envisagées et objectifs

Ce projet répond à la problématique en suivant un plan d'action expérimental progressif, structuré en quatre phases. L'idée est de couvrir tout le cycle, depuis la synthèse des nanoparticules jusqu'à la validation d'un prototype de vernis fonctionnalisé.

Objectifs fixés :

- **Synthétiser des nanoparticules d'argent (AgNPs)** par voie de chimie verte, en utilisant comme réducteurs les groupes hydroxydes (-OH) des molécules polyphénoliques présents dans le thé (thé vert et thé noir). [1][7][8] La comparaison de ces deux extraits permettra notamment d'évaluer l'impact de la concentration en antioxydants sur la production des AgNPs. Les résultats obtenus seront comparés à ceux de la littérature.
- **Caractériser** la formation et la stabilité des AgNPs par spectrophotométrie UV-Visible, DLS, NTA, TEM et zétamétrie. [7] L'apparition et l'intensité de la bande d'absorption plasmonique serviront d'indicateurs pour confirmer la synthèse et comparer l'efficacité des extraits.
- **Formuler différents vernis** composites en incorporant les AgNPs dans plusieurs matrices polymériques (gomme arabique, PVA et PMMA), afin de comparer leurs propriétés visuelles et mécaniques, et d'identifier la combinaison la plus adaptée.
- Si le temps le permet, **tester les propriétés antibactériennes** des vernis obtenus par incubation sur boîtes de gélose inoculées avec E. coli, afin de valider leur potentiel comme revêtements fonctionnels.

Le tableau suivant résume le plan d'action.

Action principale	Objectifs spécifiques
Synthèse verte et optimisation	Produire des AgNPs en variant le type de thé.
Caractérisation spectroscopique	Confirmer la formation et comparer la stabilité des AgNPs par UV-Vis, DLS, NTA, TEM et zétamétrie.
Formulation de vernis composites	Incorporer les AgNPs dans différentes matrices (gomme arabique, PVA, PMMA).
Évaluation antibactérienne	Tester l'efficacité des vernis par incubation sur E. coli (si réalisable).

4. Descriptif des actions réalisées, résultats et discussion

Dans ce projet, des nanoparticules d'argent (AgNPs) ont été **synthétisées par voie verte**

en utilisant des extraits aqueux de thé comme agents réducteurs et stabilisants. Les extraits de thé vert (TV) et de thé noir (TN) ont été obtenus par infusion dans l'eau chaude, permettant l'extraction de polyphénols, molécules reconnues pour leur fort pouvoir réducteur dans les synthèses phytomédiées [10,11]. Le thé vert est majoritairement riche en catéchines, telles que l'épigallocatechine gallate (EGCG), tandis que le thé noir, issu de l'oxydation enzymatique des feuilles, contient principalement des théaflavines, formées par la transformation des catéchines (voir leur structure annexe 6). Après **addition du nitrate d'argent**, le pH du milieu réactionnel se stabilisait autour de 6, une valeur cohérente avec celles rapportées dans la littérature (autour de 6-7) et favorable à la **réduction des ions Ag⁺** par les polyphénols [10,11]. Les polyphénols agissent comme agents réducteurs via des couples rédox de type polyphénol/quinone, correspondant à l'oxydation des fonctions phénoliques selon le schéma simplifié : $Ar-(OH)_2 \rightleftharpoons Ar=O + 2H^+ + 2e^-$

La réduction conduit à la **formation de noyaux d'argent métallique Ag⁰**, qui s'agrègent pour former les nanoparticules.

La formation des AgNPs a été suivie par **spectroscopie UV-Visible**, la signature caractéristique étant l'apparition d'une **bande de résonance plasmonique** localisée entre 400 et 450 nm, typique de nanoparticules d'argent sphériques de taille nanométrique [7,10].

La synthèse réalisée avec le thé vert (TV) a bien conduit à une **bande plasmonique identifiable** (Figure 1), tandis que la synthèse du thé noir (TN) n'a pas eu l'effet escompté.

Figure 1 : Spectre d'extinction (absorption + diffusion) UV-Visible du thé vert (TV) : signature spectrale associée à l'apparition de nanoparticules d'argent

Le spectre de la figure 1 présente un **maximum d'extinction à 454 nm** confirmant la **formation d'AgNPs**. Cette valeur, légèrement décalée vers le rouge par rapport à la bande typique (~420 nm), suggère la présence de particules relativement plus grandes ou d'une distribution de tailles plus large, en accord avec les observations rapportées dans la littérature pour des synthèses similaires à base de thé [10,11]. La reproductibilité de la méthode a été testée en réalisant 2 nouvelles fois la synthèse d'AgNPs en suivant le même

protocole. Les spectres obtenus montrent systématiquement une bande de résonance plasmonique dans la région attendue, avec des **maximas à 468 nm** (Annexe 1) et **436 nm** (Annexe 3). Cette dispersion des λ_{max} reflète une variabilité dans la taille moyenne des particules formées cohérente avec les incertitudes expérimentales, phénomène également observé dans d'autres études utilisant des extraits végétaux où la composition exacte de l'extrait influence la cinétique de réduction et la taille des nanoparticules [10,11]. En considérant l'ensemble des trois synthèses concluantes (468, 454 et 436 nm), on obtient une **incertitude relative d'environ ± 15 nm** sur la position du maximum d'absorption. Cela est compatible avec une synthèse biologique, dans laquelle la distribution des tailles des nanoparticules est fortement influencée par la composition exacte de l'extrait et le niveau d'oxydation des polyphénols.

À l'inverse, **aucune bande plasmonique n'a été observé pour le thé noir (TN)** (Annexe 2), indiquant l'absence de formation d'AgNPs détectable dans les conditions expérimentales utilisées. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, soit un pouvoir réducteur plus faible des polyphénols oxydés du thé noir comme décrit dans des travaux comparatifs sur thé vert et thé noir [7], ou encore une absorption de fond élevée liée aux pigments foncés masquant le pic plasmonique. Ces éléments semblent limiter la capacité du thé noir (TN) à générer des AgNPs mesurables par UV-Vis.

Le **potentiel zêta** mesuré pour les deux dernières séances apporte des informations supplémentaires sur la stabilité colloïdale. Le thé vert conduit à des valeurs de **$-30,9 \pm 3,0$ mV** pour la synthèse correspondant à la Figure 1 et **-18 mV** (moyenne sur 100 mesures) pour celle de l'annexe 3. Une valeur inférieure à -30 mV indique une bonne stabilité colloïdale, avec des particules bien répulsives évitant l'agrégation. La valeur plus faible de -18 mV suggère une stabilité plus modérée mais toujours acceptable, ce qui est conforme aux stabilités rapportées pour des AgNPs synthétisées par polyphénols [11]. Ces variations peuvent être attribuées à des différences de composition en polyphénols complexants et stabilisants entre deux extraits pourtant issus du même thé.

Figure 2 : Distribution de taille hydrodynamique des AgNPs mesurée par DLS.

Les distributions de taille obtenues par DLS (Figure 2) pour les 3 synthèses indépendantes avec le thé vert montrent la formation de nanoparticules dans une gamme de tailles comprise entre environ 90 et 150 nm, avec une variabilité modérée d'une synthèse à l'autre. Pour la première synthèse, la distribution présente un maximum centré autour de 142 nm, tandis que la seconde synthèse montre un pic principal à 122 nm. Une mesure réalisée après 7 jours de vieillissement pour cette série ne révèle aucune évolution significative de la taille (pic principal à 122 nm) hydrodynamique, suggérant une bonne stabilité colloïdale des AgNPs sur cette période. La troisième synthèse présente un maximum principal à 91 nm, indiquant la formation de nanoparticules plus petites. Une seconde population de faible intensité est également observée autour de 12 nm. Cette population pourrait être attribuée à la présence de petites espèces issues de l'extrait de thé vert (composés organiques, agrégats moléculaires ou complexes argent–polyphénols) [10]. La distribution de taille de l'extrait de thé vert seul montre un pic principal à 295 nm, ainsi qu'un épaulement autour de 68 nm, confirmant la présence d'agrégats organiques de tailles variées dans l'extrait. La comparaison avec les distributions des AgNPs suggère que la majorité des particules observées dans les synthèses correspond bien aux nanoparticules d'argent formées, et non uniquement aux constituants de l'extrait végétal. Les 3 synthèses indépendantes conduisent à une **taille hydrodynamique moyenne des AgNPs de 118 ± 21 nm**, indiquant une reproductibilité satisfaisante, malgré une dispersion modérée des tailles mesurées par DLS, celles-ci sont d'ailleurs probablement surestimées, car elles incluent la couche de solvation et probablement les composés organiques du thé adsorbés à la surface des nanoparticules [1].

Les mesures NTA (Annexe 4 et 5) ont été réalisées pour les AgNps synthétisés lors de la 2ème et 3ème séance et ces mesures indiquent des **diamètres moyens respectifs de 98 nm et 56 nm**, pour des **concentrations de l'ordre de 10^9 – 10^{10} particules·mL⁻¹**. Les tailles rapportées par NTA sont généralement plus précises et moins sensibles aux gros agrégats que le DLS, ce qui peut expliquer en partie les valeurs inférieures à celles du DLS.

Figure 3 : Images TEM et histogramme de distribution des tailles de diamètres des AgNPs synthétisé à partir du thé vert lors de la 2ème séance de TP

Afin d'accéder à la taille du cœur métallique des nanoparticules et de s'affranchir des limitations inhérentes à la mesure du diamètre hydrodynamique par DLS, une caractérisation complémentaire par microscopie électronique en transmission (TEM) a été réalisée. Les images TEM (figure 3) ont été obtenues à partir de la solution d'AgNPs issue de la deuxième synthèse et ont été analysées à l'aide du logiciel ImageJ. Après segmentation des images, 119 nanoparticules ont été mesurées afin d'obtenir une statistique représentative. Le **diamètre moyen mesuré est de 78 ± 19 nm**, en accord avec les tailles mesurées par DLS, tout en restant inférieures à ces dernières. Les images TEM révèlent des nanoparticules globalement **quasi sphériques, avec une distribution de taille relativement homogène**. Une certaine agrégation est toutefois observée, les agrégats pouvant atteindre des dimensions allant jusqu'à 500 nm. Ce phénomène n'étant pas mis en évidence par les autres techniques de caractérisation, il est vraisemblable que cette agrégation se produise principalement lors de la préparation de l'échantillon et du dépôt sur la grille TEM [4].

	DLS	NTA	TEM
Diamètres de AgNPs TV Synthèse séance 1 (nm)	142		
Diamètres de AgNPs TV Synthèse séance 2 (nm)	122	98	78 ± 19
Diamètres de AgNPs TV Synthèse séance 3 (nm)	91	56	
Diamètre moyen	118 ± 21	77 ± 30	78 ± 19

Tableau récapitulatif des diamètres des AgNPs mesuré par DLS, NTA et TEM

À l'issue de l'étude de reproductibilité et de stabilité colloïdale des nanoparticules d'argent, celles-ci ont été incorporées dans différentes matrices polymères en vue de l'élaboration de vernis nanocomposites. Les matrices étudiées sont la gomme arabique, le poly(acétate de vinyle) (PVA) et le poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA). **L'incorporation des AgNPs dans les matrices de gomme arabique et de PVA s'est révélée concluante** (annexe 7). Les nanoparticules, initialement dispersées en milieu aqueux, ont pu être mélangées aux solutions polymères sans déstabilisation colloïdale notable. Les vernis obtenus ont été déposés sur des lames de verre et ont séché à l'air libre, sans formation de craquelures, indiquant une bonne compatibilité entre les AgNPs et ces matrices hydrophiles. En revanche, **l'incorporation des AgNPs dans la matrice de PMMA a conduit à une précipitation rapide** des nanoparticules lors de leur introduction dans la solution polymère (annexe 8). Contrairement aux autres matrices, le PMMA est dissous dans un solvant organique (acétone), tandis que les AgNPs sont stabilisées en milieu aqueux. Le mélange eau/acétone entraîne une modification brutale de l'environnement solvant des nanoparticules, susceptible de perturber la couche de solvation et les interactions stabilisantes assurées par les composés organiques issus de l'extrait de thé vert.

5. Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de démontrer la faisabilité de la synthèse verte de nanoparticules d'argent par réduction des ions Ag^+ à l'aide d'extraits de thé, en mettant en évidence le **rôle déterminant de la nature de l'extrait végétal utilisé**. Contrairement au thé noir, qui ne conduit pas à l'apparition d'une bande plasmonique exploitable, l'extrait de thé vert s'est révélé particulièrement efficace pour la formation reproductible d'AgNPs. Les bandes de résonance plasmon observées entre **436 et 468 nm**, associées aux valeurs de potentiel zêtas mesurés, indiquent la formation de nanoparticules d'argent de taille nanométrique, globalement stables en solution, dont les caractéristiques dépendent étroitement des conditions de préparation de l'extrait. Ces résultats sont en accord avec les tendances rapportées dans la littérature concernant les synthèses vertes d'AgNPs et confirment la pertinence de l'approche développée.

Bien que la portée de ces travaux pratiques n'ait pas permis une caractérisation approfondie des vernis élaborés, plusieurs pistes d'investigation peuvent être envisagées afin d'enrichir l'étude. Des analyses par microscopie électronique à balayage permettraient d'évaluer l'homogénéité des films et la dispersion des nanoparticules au sein de la matrice polymère, tandis que des techniques spectroscopiques telles que la FTIR, l'UV-Visible ou encore la XPS offriraient des **informations complémentaires sur la composition chimique des vernis** et l'état de l'argent incorporé [12].

Enfin, **l'évaluation des propriétés antibactériennes des vernis** fonctionnalisés constitue une perspective particulièrement pertinente au regard des applications visées. La mise en œuvre de tests de diffusion sur gélose permettrait de mettre en évidence l'efficacité antibactérienne des revêtements et de quantifier l'apport spécifique des nanoparticules d'argent par rapport à la matrice polymère seule.

Ainsi, ce travail constitue une première étape vers le développement de vernis polymères antibactériens écoresponsables, intégrant des nanoparticules d'argent issues d'une synthèse verte à partir de thé vert. Des optimisations futures, combinant contrôle fin des paramètres de synthèse et caractérisations avancées, pourraient permettre d'améliorer les performances et la reproductibilité de ces matériaux fonctionnels.

6. Bibliographie

- [1] S. Raza *et al.*, “Enhancing the antimicrobial activity of silver nanoparticles against ESKAPE bacteria and emerging fungal pathogens by using tea extracts,” *Nanoscale Adv*, vol. 5, no. 21, pp. 5786–5798, 2023, doi: 10.1039/D3NA00220A.
- [2] Maaz Khan, *Silver Nanoparticles - Fabrication, Characterization and Applications*. InTech, 2018. doi: 10.5772/intechopen.71247.
- [3] T. Özeşer and N. Karagözlü, “Characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles biosynthesized from cornelian cherry (*Cornus mas* L.),” *Tarım Bilimleri Dergisi*, Jan. 2024, doi: 10.15832/ankutbd.1332427.
- [4] J. Bastos-Arrieta *et al.*, “Green Synthesis of Ag Nanoparticles Using Grape Stalk Waste Extract for the Modification of Screen-Printed Electrodes,” *Nanomaterials*, vol. 8, no. 11, p. 946, Nov. 2018, doi: 10.3390/nano8110946.
- [5] Perrine Cheviron, “Nanostructuration de films nanocomposites amidon / argent et amidon / argent / montmorillonites par procédé de ‘ chimie verte ’ : influence des voies de génération des nanoparticules métalliques sur la structure et les propriétés de transport,” 2015.
- [6] S. T. Galatage *et al.*, “Synthesis of silver nanoparticles using Emilia sonchifolia plant for treatment of bloodstream diseases caused by Escherichia coli,” *Ann Pharm Fr*, vol. 81, no. 4, pp. 653–666, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.pharma.2022.12.007.
- [7] H. A. Widatalla *et al.*, “Green synthesis of silver nanoparticles using green tea leaf extract, characterization and evaluation of antimicrobial activity,” *Nanoscale Adv*, vol. 4, no. 3, pp. 911–915, 2022, doi: 10.1039/D1NA00509J.
- [8] K. Tran Khac, H. Hoang Phu, H. Tran Thi, V. Dinh Thuy, and H. Do Thi, “Biosynthesis of silver nanoparticles using tea leaf extract (*Camellia sinensis*) for photocatalyst and antibacterial effect,” *Heliyon*, vol. 9, no. 10, p. e20707, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20707.
- [9] C. Özder, M. Atar, and A. Atılğan, “Determination of the antimicrobial effect of varnishes modified with nano particles on the surface of wood materials,” *Bioresources*, vol. 19, no. 4, pp. 8935–8946, Oct. 2024, doi: 10.15376/biores.19.4.8935-8946.
- [10] A. Wirwis and Z. Sadowski, “Green Synthesis of Silver Nanoparticles: Optimizing Green Tea Leaf Extraction for Enhanced Physicochemical Properties,” *ACS Omega*, vol. 8, no. 33, pp. 30532–30549, Aug. 2023, doi: 10.1021/acsomega.3c03775.
- [11] N. Ahmadikhah, S. Rashidi, and A. Khataee, “Green synthesis of stable silver nanoparticles by the main component of *Camellia sinensis*: Characterization and mechanism insight,” *Journal of Molecular Liquids*, vol. 292, pp. 1–9, 2019, doi: 10.1016/j.molliq.2019.111390.
- [12] Farag, OF, El-Sayed, ASA et Abdel-Fattah, EM. Synthèse en une étape d'un nanocomposite PVA incorporant des nanoparticules d'argent par réduction plasma. *Sci Rep* **15** , 20103 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-03700-6>

7. Annexes

7.1 Rappel du résumé du projet et justification de la demande

La résistance aux antibiotiques constitue un enjeu de santé publique majeur, stimulant la recherche d'alternatives antibactériennes. Les nanoparticules d'argent (AgNPs) présentent une activité antibactérienne puissante. Ce projet propose de développer un vernis antibactérien innovant en combinant une synthèse verte des AgNPs, utilisant un extrait de thé (vert et noir) comme agent réducteur, et leur incorporation dans une matrice polymère (gomme arabique, PVA, PMMA). Cette approche bottom-up est écoresponsable et peu coûteuse. L'objectif est de maîtriser la synthèse des AgNPs, de les caractériser - par spectrophotométrie UV-Visible, DLS, NTA et TEM, de formuler le vernis composite et d'évaluer son efficacité antibactérienne contre E. coli via un test de zone d'inhibition. Réalisable à l'échelle académique, ce projet permet d'aborder les concepts clés des nanomatériaux (synthèse, caractérisation, fonctionnalisation, test d'efficacité) tout en produisant un prototype concret aux applications potentielles dans les revêtements protecteurs.

7.2 Rappel de la planification du projet

Tâches	Session 1	Session 2	Session 3	Session 4
Synthèse verte et optimisation	Tâche 1.1 : Préparation des extraits de thé vert et thé noir. Tâche 1.2 : Synthèse des AgNPs à partir des deux	-	Tâche 1.4 : Réalisation d'une nouvelle série de synthèses pour tester la reproductibilité (peut être commencé en session 2 en	-

	<p>extraits.</p> <p>Tâche 1.3 : Observation préliminaire (changement de couleur, stabilité visuelle).</p>		<p>fonction du temps).</p>	
<p>Caractérisation spectroscopique / Formulation de vernis composites</p>	-	<p>Tâche 2.1 : Analyse UV Vis des échantillons. Tâche 2.2 : Interprétation et comparaison des spectres. Tâche 2.3 : Préparation des matrices (gomme arabique, PVA, PMMA) et formulation des vernis.</p>	-	-

Évaluation antibactérienne	-	-	-	<p>Tâche 3.1 : Préparation de boîtes de gélose et inoculation avec E. coli.</p> <p>Tâche 3.2 : Application des échantillons de vernis (témoins + vernis composites).</p> <p>Tâche 3.3 : Incubation et observation des zones d'inhibition (si le temps le permet).</p>
----------------------------	---	---	---	---

7.3 Partie expérimentale

Les extraits de thé vert ont été préparés par extraction aqueuse des composés polyphénoliques. Trois grammes de thé ont été portés à ébullition dans 100 mL d'eau distillée pendant 15 minutes sous agitation, puis refroidis et filtrés.

Une solution aqueuse de nitrate d'argent (AgNO_3) à 1 mM a été préparée par dissolution de 0,170 g de sel dans 100 mL d'eau distillée. Les nanoparticules d'argent ont été synthétisées par réduction des ions Ag^+ par les polyphénols du thé vert. Typiquement, 10 mL de solution de AgNO_3 ont été ajoutés goutte à goutte à 40 mL d'extrait de thé sous agitation, à une température comprise entre 40 et 60 °C. La réaction a été poursuivie pendant 60 minutes à l'abri de la lumière.

Les suspensions obtenues ont été purifiées par centrifugation, suivie de plusieurs cycles de remise en suspension dans l'eau distillée et de sonication. La formation des AgNPs a été confirmée par spectroscopie UV-Visible entre 300 et 800 nm, la présence d'un maximum d'absorbance autour de 400–450 nm étant attribuée à la résonance plasmonique de

surface.

Des solutions polymères de gomme arabique (10 % m/V, dans l'eau), de PVA (5 % m/V, dans l'eau) et de PMMA (5 % m/V, dans l'acétone) ont été préparées par dissolution sous agitation. Les vernis composites ont été formulés par incorporation des AgNPs dans les matrices polymères selon un ratio volumique de 20 %, sous agitation vigoureuse. Les films ont été déposés sur des substrats en verre et séchés à l'air libre pendant 24 heures.

7.4 Résultats complémentaires

Annexe 1 : Spectre d'extinction (absorption + diffusion) UV-Visible du thé vert (TV) synthétisé lors de la 1ère séance de TP : signature spectrale associée à l'apparition de nanoparticules d'argent

Annexe 2 : Spectre d'extinction (absorption + diffusion) UV-Visible du thé noir (TN) : signature spectrale associée à l'apparition de nanoparticules d'argent

Annexe 3 : Spectre d'extinction (absorption + diffusion) UV-Visible du thé vert (TN) synthétisé lors de la 2ème séance de TP : signature spectrale associée à l'apparition de nanoparticules d'argent

Annexe 4 : Spectre du diamètre des particules (en nm) en fonction de la concentration de nanoparticules (en particules/mL) de NTA des AgNPs synthétisé lors de la 2ème séance de TP.

Annexe 5 : Spectre du diamètre des particules (en nm) en fonction de la concentration de nanoparticules (en particules/mL) de NTA des AgNPs synthétisé lors de la 3ème séance de TP.

Annexe 6 : Structure moléculaire du Gallate d'épigallocatechine (à gauche) et de la théaflavine (à droite).

Annexe 7 : Photographies des vernis AgNPs + Gomme arabique/PVA

Annexe 8 : Photographie du précipité formé lors du dépôt des AgNps dans le PMMA

7.5 Fiche technique

Liste des Produits Chimiques

Nom	CAS	Classes et catégories de danger	Pictogramme de sécurité
Nitrate d'Argent	7761-88-8	Ox. Sol. 2 Corrigé de la peau 1B Aquatique aigu 1 Aquatique chronique 1	SGH03 SGH05 SGH09
Thé Vert	84650-60-2	Flam. Liq. 2	SGH02
Thé Noir	84650-60-2	Non classé	
Gomme Arabique	9000-01-5	Non classé	
PVA	9002-89-5 25213-24-5	Non classé Eye Irrit.2	GHS07
PMMA	9011-14-7	Non classé	

Gélose Nutritive	9002-18-0	Non classé	
Chlorure de Sodium (NaCl)	7647-14-5	Non classé	
Éthanol 70%	64-17-5	Flam. Liq. 2	SGH02

Liste du Matériel et Équipements

Catégorie	Désignation	Spécifications / Référence
Verrerie	Bécher	50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
	Erlenmeyer	250 mL
	Éprouvette graduée	10 mL, 50 mL, 100 mL
	Fiole jaugée	10 mL, 100 mL
	Entonnoir	
	Cuvette pour UV-Vis	Quartz
	Petit Matériel	Papier filtre

	Barreaux magnétiques	Taille adaptée aux béchers
	Spatules	
	Papier aluminium	
Équipements	Balance analytique	
	Agitateur magnétique avec chauffage	
	Spectrophotomètre UV Visible	
	Stérilisateur	
	Étuve	37°C

	Bec Bunsen	
--	------------	--

Matériel Biologique

Désignation	Niveau de Confinement
Escherichia coli	Niveau de Biosécurité 1 (L1)

7.6 Lien vers un entrepôt Zenodo avec des données exploitables par autrui